

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Мираметова Э.К., Аманжолова А.Б.

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18031259>

Аннотация: Популяции мелких млекопитающих увлажнённых территорий Южного Приаралья формируют сложную пространственно-временную структуру, зависящую от абиотических условий, биоценологических связей и антропогенного воздействия. Мониторинг показал циклические колебания численности и усиление роли синантропных видов на трансформированных территориях. Антропогенные процессы, включая опустынивание и деградацию биотопов, вносят основной вклад в вариабельность популяций, особенно при низкой численности. Эти данные важны для оценки устойчивости экосистем и управления биоценозами.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, популяционная динамика, пространственно-временная структура, синантропные виды, антропогенные воздействия.

Abstract: Populations of small mammals in the humid areas of the southern Pre-Aral region form a complex spatial-temporal structure, influenced by abiotic conditions, biocenotic interactions, and anthropogenic impacts. Monitoring revealed cyclical fluctuations in population numbers and an increased role of synanthropic species in transformed habitats. Anthropogenic processes, including desertification and habitat degradation, contribute significantly to population variability, especially at low population densities. These findings are important for assessing ecosystem stability and managing biocenoses.

Keywords: small mammals, population dynamics, spatial-temporal structure, synanthropic species, anthropogenic impacts.

Интенсивность воздействия экологических факторов оказывает существенное влияние на поведение и динамику численности млекопитающих, обитающих на увлажнённых территориях региона Приаралья. В этом контексте особое значение приобретает экологический подход, который позволяет рассматривать популяции как целостные компоненты экосистем, взаимосвязанные с внешними факторами среды. Такой подход включает анализ динамики экологической структуры популяций, изучение механизмов адаптации видов во времени и пространстве, а также исследование взаимосвязи между морфофизиологическими характеристиками животных и изменяющимися условиями их местообитания [1]. Сообщества видов, совместно населяющих определённые территории, формируют сложные пространственно-временные отношения, которые определяются сочетанием

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

множества факторов. В их числе – влияние абиотических и биотических условий, характер межвидовых взаимодействий, а также внутренняя структура популяций конкретных видов. Эти связи важны для понимания устойчивости и изменчивости биоценозов в условиях экологических трансформаций.

Видовой состав сообществ мелких млекопитающих увлажнённых территорий Приаралья характеризуется значительным сходством, что обусловлено схожими экологическими условиями и биотопической структурой регионов. Однако антропогенные воздействия, в первую очередь связанные с изменением ландшафта в дельте реки Амударья, вызывают существенные изменения в соотношении численности и видового состава.

Исследования территориального распределения мелких млекопитающих показали, что их плотность и видовой состав тесно связаны с комплексом орографических, флористических, микроклиматических и биоценологических факторов, характерных для конкретных местообитаний [2; 3].

Следует подчеркнуть, что биоценологическая группировка, представляющая собой совокупность определённого набора видов, является частью биоценоза, а её местообитанием выступает биотоп — специфическая среда с определёнными условиями существования. Результаты анализа структурно-временной организации сообществ мелких млекопитающих показали, что среди видов, предпочитающих трансформированные человеком территории, выделяется пять видов, из которых максимальную устойчивость и распространённость демонстрируют синантропные виды, то есть животные, приспособившиеся к жизни вблизи человеческих поселений [6].

Динамика численности синантропных видов часто характеризуется синхронными колебаниями, что свидетельствует о влиянии общих факторов среды и ресурсов. Анализ данных мониторинга за 2012–2016 годы выявил периодичность изменения численности: пики, спады и относительные подъёмы населения происходили с циклом примерно в три года. Интересно, что такие годовые колебания численности были схожи как для трансформированных антропогенно, так и для естественных ландшафтов, что указывает на общие тенденции в регуляции популяций. Согласно расчётам по методике Животовского (1980), естественная вариация общей численности популяций мелких млекопитающих, обусловленная пространственно-временной гетерогенностью среды в увлажнённых экосистемах низовьев Амударьи, составляет примерно 32% [2]. Однако более значительный вклад в колебания численности — порядка 60% — вносит антропогенное воздействие, в частности процессы опустынивания и аридизации территории [4; 5]. При высоком уровне

численности доля влияния антропогенных факторов на вариабельность относительно невелика — около 19%. В то время как при снижении численности этот показатель существенно возрастает и достигает 51%, что свидетельствует о большей уязвимости популяций в стрессовых условиях [4].

Таким образом, результаты исследований показывают, что реакция сообществ мелких млекопитающих на процессы опустынивания напрямую зависит от экологической специфики видов и особенностей их местообитаний. В ходе сукцессии, связанной с аридизацией и деградацией биотопов в низовьях Амударьи, наблюдается снижение видового разнообразия и суммарного обилия животных в исходно богатых видовом отношении интразональных биотопах пойменных комплексов. В то же время в трансформированных, относительно обеднённых тугайных сообществах численность и видовой состав зачастую возрастают [5; 6]. Амплитуда колебаний численности популяций на трансформированных территориях, за исключением *Microtus ilaeus*, значительно выше по сравнению с естественными местообитаниями. Это свидетельствует о несбалансированности условий обитания для большинства мезофильных видов, что приводит к усилению экстремальных спадов и подъёмов численности. В таких условиях повышается роль синантропных видов, среди которых *Mus musculus* и *Arvicanthis niloticus* занимают значительную часть популяции [6]. На территориях антропогенных сукцессий в низовьях Амударьи общая численность животных зачастую не уступает, а в некоторых местообитаниях даже превышает показатели, характерные для природных, не нарушенных человеком ландшафтов [4; 6].

Литература:

1. Ивантер Э. В. Популяционная экология мелких млекопитающих Таежного Северо-Запада. — М.: Наука, 1975. — 246 с.
2. Животовский Л. А. Показатель внутривидового разнообразия // Журнал общей биологии. — 1980. — Т. 41, № 6. — С. 828–836.
3. Литвинов Ю. Н. Оценка влияния факторов различной природы на показатели разнообразия сообществ мелких млекопитающих // Успехи соврем. биологии. — 2004. — Т. 124, № 6. — С. 612–621.
4. Мираметова Э. К. К вопросу оценки экологических факторов, определяющих изменения численности грызунов в условиях Приаралья // Научно-технический прогресс и инновационные технологии: материалы Международной научно-практической конференции. — Ижевск, 2021. — С. 16–17.
5. Mirametova E. K., Mambetullaeva S. M. On the question of environmental transformation as a factor of the dynamics of the number of rodents in the Aral region // Science and Education of Karakalpakstan. — Nukus, 2021. — № 4/1. — P. 31–34.
6. Реймов Р. Млекопитающие Южного Приаралья. — Ташкент: ФАН, 1985. — 95 с.